

O'qitishning noanaviy metodlari asosi

Toshmatova Diloromxon Akmaljon qizi

Qo`qon Davlat Universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta'limdagi an'anaviy va noan'anaviy interaktiv usullardan foydalanib o'quvchilarni mustaqil fikrlashi, nutq yuritishiga qaratilgan metodlarni yo'lga qo'yilganligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, metod , interaktiv metod.

«Основы нетрадиционных методов обучения»

Магистрант Кокандского государственного университета

Тошматова Дилоромхон доч Акмалжон

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается разработка методов, направленных на поощрение самостоятельного мышления и говорения учащихся с использованием традиционных и нетрадиционных интерактивных методов обучения.

Ключевые слова: педагогическая технология, метод, интерактивный метод.

“The basis of non-traditional teaching methods”

Master's student of Kokand State University

Toshmatova Diloromxon girl of Akmaljon

ANNOTATION

This article discusses the development of methods aimed at independent thinking and speech of students using traditional and non-traditional interactive methods in education.

Keywords: pedagogical technology, method, interactive method.

Hayotning madaniy, moddiy va ishlab chiqarish sohalaridagi o'zgarishlar, jamiyat oldida turgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolar tafakkurning o'zgarishiga, dunyoqarashning o'zgarishiga, dunyo va ijtimoiy hayotni o'zgartirish bo'yicha faoliyatga munosabatning o'zgarishiga olib keldi. Ilgari hech qachon ta'lim tizimi o'quvchilarni bunday o'zgarish dinamikasiga, oldindan aytib bo'lmaydigan, murakkablikka va bitta aniq fikrlash chizig'ining yo'qligiga tayyorlamagan edi. Jamiyat tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega: o'rnatilgan fikr va mulohazalarni shubha ostiga olishni biladigan odamga talabga ega; dialogga qodir; muammoning mohiyatini va uni hal qilishning muqobil usullarini aniqlash; har doim tekshirilishi mumkin bo'lgan faktni taxmin va shaxsiy fikrdan qanday ajratishni biladigan odam.

Shu munosabat bilan darslarni demokratik tamoyillar asosida, ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda o'tkazish tobora an'anaga aylanib bormoqda. Noan'anaviy deb ataladigan faoliyat an'anaviy bo'lib qoldi. Insonning shaxsiyati zamon taraqqiyoti bilan hamohang rivojlandi. Shundan kelib chiqib, noan'anaviy darslarni ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylantirish natijasida innovatsion, yangicha yondashuvlar zamonaviy pedagogika uchun kun tartibiga aylandi. Umumta'lim fanlarini o'qitish jarayonida xalqimizning buyuk mutafakkirlarining ilmiy asarlaridan foydalangan holda dars mazmunini boyitish o'quvchilarni mustaqil fikrlaydigan shaxs sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Metodika – muayyan voqea, hodisa va faoliyatga tegishli, qat'iy ketma-ketlikka (algoritmik xarakterga), ilgari o'rnatilgan reja (qoida), tizimga aniq rioya qilish. Metodika biror vazifani maqsadga muvofiq ravishda bajarish, o'tkazish usullari, yo'llari majmuasidir.

“Metodika” tushunchasi turli fanlarni o'qitish bilan ham bog'liklikda qo'llanilib, ma'lum sohani o'qitish jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari,

shakl, metod va vositalari yig'indisini o'zida ifoda etadi. Pedagog olim A.M.Stolyarenkoning fikricha, "O'quv fanlarini o'qitish metodikasi ma'lum bir pedagogik vazifalarni hal etish bilan bog'liq metod, metodik usullar, vosita va tashkiliy chora-tadbirlar majmuidir.

O'qitish metodikasiga qo'yiladigan zaruriy talablarga quyidagilar kiradi:

- 1)aniqlik;
- 2)asoslanganlik;
- 3)rejalashtirilgan harakatning maqsad va vazifalarga mosligi;
- 4)qayta ishlab chiqishga yo'nalganlik;
- 5)hayot bilan uyg'unlik;
- 6)natijaviylik.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib aytganda, o'qitish metodikasi o'zida quyidagilarni aks ettiradi:

- ta'limning maqsad va vazifalarini
- ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, tashkiliy;
- ta'limning qonuniyat va tamoyillarini;
- ta'lim mazmunini;
- ta'limni tashkil etishning asosiy va yordamchi shakllarini;
- ta'limning umumiy va xususiy metodlarini;
- o'quv vositalari;
- o'qitish natijasini.

Metodologiya (yunoncha. methodos — nazariya, ta'limot, bilish yoki tadqiqot yo'li va logos — so'z, tushuncha):

- 1) amaliy va nazariy faoliyatni qurish va tashkil etish yo'llari va prinsiplar tizimi;
- 2) bilishning ilmiy metodi to'g'risidagi ta'limot;
- 3) u yoki bu fanda qo'llaniladigan metodlar yig'indisi ma'nolarini anglatadi.

Shuni aytish mumkinki hozirgi kunda o'quvchilarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar ya'ni interaktiv metodlar asosida o'qitish dolzarb masalaga aylangan. Interaktiv metodlarning an'anaviy metodlardan farqi shundaki bunda o'quvchining o'zi mustaqil holda erkin fikr yuritadi, o'qituvchi bilan hamkorlikda ishlaydi. An'anaviy metod esa o'quvchining faktalarini esda saqlash qobiliyati va uning hajmiga asoslanadi.

An'anaviy ta'lim metodlari bugungi kunda kamchiliklarga ham egaki bu o'quv jarayonida noan'anaviy ta'lim metodlarini qo'llash ehtiyojlarini paydo qiladi. Bu kamchiliklar quyidagilardir:

- O'quvchilar passiv ishtirokchilar bo'lib qoladilar, dars mashg'ulotlari markazida hamda asosiy boshqaruvchilik rovida o'qituvchining turganiligi bunday passivlikka olib keladi.

- O'qituvchining to'la nazorati barcha o'quvchilar uchun motivatsiyani vujudga keltirilmaydi. Chunki o'quvchilar tomonidan amalga oshirilayotgan barcha xatti-harakatlar qat'iy talab asosida sodir bo'ladi. Bu o'quvchida ijodiy tashabbusni uyg'otmaydi.

- Eslab qolsih darajasi hamma o'quvchilarda bir hil bo'lmasligi sababli, sinf bo'yicha o'zlashtirish darajasi past bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni, an'anaviy ta'limda mashg'ulotga va bilish jarayoniga o'quvchilarni qiziqtiruvchi har xil uslublarni, xotirani mustahkamlovchi o'yinli texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlardan foydalanilmasligi mazkur oqibatlarini keltirib chiqaradi.

- Mustaqil o'rganish va mustaqil qarorlar qabul qilish uchun sharoitlar yaratilmaydi talabani ijodiy fikrlashga undovchi kuchning mavjud emasligi tabiiy ravishda yangi g'oyalarni ishlab chiqish uchun sharoitlarni yuzaga keltirmaydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli -tuman o'quvchilar faoliyatini faollashtirilgan metodlar bilan boyitish o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini ko'tarilishiga olib kelar ekan. Buning

uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi o'qituvchi tomonidan o'quvchilarning qiziqishini orttirib ,ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirib turilishi,o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib ,ularning mazmunini ochishda bahs,munozara ,aqliy hujum,kichik guruhlarda ishlash ,tadqiqot ,rolli o'yinlar metodlarini qo'llash ,rang-barang qiziqtiruvchi misollarning keltirilishi ,o'quvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishiga undash ,rang-barang baholash usullaridan foydalanish,ta'lim vositalaridan joyida va vaqtida foydalanish talab etiladi.

REFERENCES

1. Jalolov .J .Chet tili o'qitish metodikasi -T,;O'qituvchi,1996
2. Sattarov .T.Q. Bo'lajak chet tili o'qituvchisining uslubiy omilkorligini shakllantirish texnologiyasi (ingliz tili materialida)-T ,;TDYI.2003.
3. Shirinova .N. Ingiz tili darsliklarida akademik litsey o'quvchilarining bilish faolligini oshirish .2006 O'z.DJTU.
4. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | CSPI CONFERENCE 2 | 2021 Innovative Technologies in Teaching Foreign Languages and Learner Assessment in Online Education Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent region